

Robinier faux-acacia : une essence adorée et controversée

www.af4eu.eu

Laboratoire vivant d'agroforesterie régénérative avec robinier et lavande

Le robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L.) a été introduit en Europe au XVII^e siècle depuis l'Amérique du Nord, initialement planté comme arbre ornemental dans les parcs et arboretums. Il s'agit d'une plante typique de succession précoce, une espèce pionnière, spécialisée dans la colonisation des zones perturbées et des lisières forestières avant d'être éventuellement remplacée par des espèces plus hautes ou plus tolérantes à l'ombre. Ses fleurs constituent une source alimentaire importante pour les abeilles. Son bois dense, extrêmement résistant à la pourriture, en fait un matériau idéal pour les poteaux de clôture, le mobilier d'extérieur et d'autres projets nécessitant des matériaux résistants aux intempéries. Il constitue également un excellent bois de chauffage, tant par sa valeur calorifique que pour la production de charbon de bois.

En agroforesterie, le robinier est adapté à la création de haies brise-vent, de bandes riveraines ou de systèmes de pâturage en systèmes silvopastoraux. Il y a quatre ans, un laboratoire vivant d'agroforesterie régénérative a été établi à l'arboretum de Mlyňany, au sein de l'Institut d'Écologie Forestière de l'Académie Slovaque des Sciences. Dans ce système à faible intrant, le robinier fixateur d'azote et la lavande aromatique (*Lavandula officinalis* Mill.) constituent l'ossature économique du modèle. De plus, du blé a été semé entre les plantes ligneuses à l'automne 2024 comme première culture dans une rotation optimale. L'objectif principal de cette expérience est de tester l'hypothèse selon laquelle ces conditions améliorent la production agricole et le résultat économique final par rapport à l'agriculture conventionnelle. Les projets futurs incluent l'évaluation de la résistance au changement climatique de ce modèle et sa contribution à l'atténuation du changement climatique, notamment par la séquestration de carbone.

Michal Pástor, Peter Ferus

Arboretum de Mlyňany, Institut d'Écologie Forestière, Académie Slovaque des Sciences.

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.